

ПОНЯТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Абдукаримова Шахноза Набиевна

Преподаватель Наманганского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034398>

Аннотация. В статье раскрыты различные аспекты развития монологической речи у дошкольников в условиях подготовительных к школе групп дошкольных образовательных организаций. Описываются и характеризуются основные типы и виды монологической речи, рекомендуемые к использованию в работе с детьми дошкольного возраста; позитивная речевая среда подготовительной к школе группе. С позиций общения с практикующими педагогами и собственного многолетнего педагогического опыта авторы раскрывают проблемы развития монологической речи при подготовке к обучению в школе и пути их преодоления.

Ключевые слова: дети, дошкольная образовательная организация, подготовительная группа, монологическая речь.

Annotation. The article reveals various aspects of the development of monologue speech among preschoolers in the conditions of groups of preschool educational organizations preparatory to school. Describes and characterizes the main types and types of monologue speech, recommended for use in working with children of preschool age; positive speech environment for the preparatory group for school. From the standpoint of communication with practicing teachers and their own long-term pedagogical experience, the authors reveal the problems of the development of monologue speech in preparation for schooling and ways to overcome them.

Keywords: children, preschool educational organization, preparatory group, monologue speech.

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения процентного соотношения дошкольников, имеющих различные речевые проблемы. Дети дошкольного возраста имеют недостаточный словарный запас, неправильное звукопроизношение, недостатки фонетико-фонематического восприятия. Педагоги, работающие в дошкольных образовательных организациях отмечают, что с использованием гаджетов дошкольники стали значительно меньше говорить, зачастую с трудом подбирать слова для выражения своих мыслей. Монологическая речь способствует передаче информации в более развёрнутой форме, выражению ребёнком своих мыслей и намерений, построению логически последовательного высказывания с использованием литературной лексики. Развитая монологическая речь в подготовительной к школе группе является важнейшим условием дальнейшего обучения ребёнка и требует высокого уровня речевого развития говорящего.

Монологическая речь — это основа коммуникативных навыков ребёнка. Она представляет собой связное высказывание одного лица, направленное на передачу информации или воздействие на слушателей. Известный психолог С.Л. Рубинштейн определял связную речь как «ту речь, которая может быть понята на основе ее

предметного содержания». Ключевые характеристики монологической речи включают целостность, связность, логичность и последовательность. В отличие от диалога, монолог требует большей концентрации и развитых языковых навыков. Ребенку необходимо самостоятельно планировать свое высказывание, подбирать нужные слова и выстраивать их в правильном порядке. Монологическая речь играет важную роль в повседневной жизни ребенка. Она необходима при ответах на уроках, пересказе прочитанного, описании увиденного на прогулке или объяснении правил игры друзьям. Развитая монологическая речь — залог успешного обучения в школе и эффективного общения в будущем. Дополнительную трудность доставляет необходимость удерживать смысловую целостность информации. Если в диалоге ребенок опирается на реплики собеседника, то в монологе ему приходится концентрировать внимание на цепочке своих высказываний. Это сложная задача для малышей. По этой причине детские высказывания чаще получаются обрывистыми и не достаточно логичными. Важны постоянные усилия взрослого для того, чтобы монологическая речь дошкольников совершенствовалась. На первых порах ребенку доступна только информационная форма монолога, и необходимо поддерживать его стремление поделиться новостями, переживаниями по поводу ссор. Выслушивание описания новой машинки или куклы у друзей также отличный способ помочь дошкольнику улучшать навыки монолога. Если малыш запинается, не зная подходящего слова, важно подсказать ему нужный термин и дополнительно рассказать о нем. Ценно не только усвоение нового понятия, но и то, что ребенок в очередной раз прослушает, как звучит связное высказывание. Монологическая речь в отличие от диалогической характеризуется развернутостью сообщения одного говорящего. Монологи детей имеют три основные формы:

- описание
- повествование
- рассуждение

Начиная с трехлетнего возраста, предпринимаются первые попытки монолога. Посадив перед собой кукол, малыш обязательно разговаривает со своими молчаливыми собеседниками. Но подобные детские высказывания не объединены общим смыслом, как того требует описательное или повествовательное сообщение. Практика показывает, что со стороны педагога дошкольного образования имеется необходимость совершенствования качества работы по развитию монологической речи дошкольников и подбора эффективных средств и методов обучения. На сегодняшний день существует огромное количество методической литературы по развитию монологической речи детей и перед педагогом стоит богатый выбор, какую методику использовать в работе для наивысшего достижения речевого воспитания дошкольников. Но независимо от того, что он выберет, воспитателю необходимо научить детей воспринимать себя правильно, не бояться временных неудач, мотивировать будущих первоклассников на речевое развитие и сделать процесс обучения интересным. С точки зрения лингвистики монологическая речь характеризуется использованием лингвистических средств выражения, наличием полносоставных предложений и связывающих элементов между ними, разнообразием речевых моделей в синтаксических конструкциях. В зависимости от функционально-смыслового типа связной речи, монологическая речь разделяется на:

- монолог – описание;
- монолог – повествование;

- монолог – рассуждение;
- монолог – контаминацию (смешанный тип монолога, с элементами остальных типов). Для полноценной подготовки к школьному обучению ребенок должен освоить все виды монологической речи. К сожалению, беседы с практикующими педагогами дают основание для убеждения в том, что большинство современных педагогов не используют в работе с детьми обучение разнообразным монологом.

Описание является таким типом монологической речи, когда происходит сообщение о характеристиках кого-нибудь или чего-нибудь, с перечислением существенных и второстепенных признаков, качеств и действий взятого объекта. Описание имеет чёткую структуру монолога: в начале идёт общая характеристика объекта описания, в середине – последовательно перечисляются отдельные признаки объекта, а в завершении произносится заключительная фраза, которая несёт в себе оценочное суждение по отношению к объекту. Не допускается смешение двух времён – настоящего и будущего. В старшем дошкольном возрасте, когда формируется навык монологической речи, в детском саду детей обучают таким видам монолога, как самостоятельному пересказу и рассказу. Пересказ – связное выразительное изложение литературного текста в устной речи при активном участии памяти, мышления и воображения ребёнка. Для полной, самостоятельной передачи произведения близко к тексту необходимо, чтобы ребёнок осмыслил текст, понял его основное содержание, запомнил последовательность событий, а для этого необходимо специальное обучение для овладения пересказом и проведение общей эффективной работы по развитию речи.

Рассказ – самостоятельно созданный монолог, развёрнутое описание ребёнком какого-либо события, факта или явления. В дошкольном возрасте дети, в зависимости от источника высказывания, составляют рассказы по картине, по игрушкам, по предметам, а также делятся рассказами творческими и из опыта. Выделяются как вид детских рассказов – рассказы о будущих играх, в которых дети учатся планировать и представлять товарищам игровую деятельность. Рассказы, в зависимости от ведущего психологического процесса, разделяют на фактические – созданные на основе памяти и восприятия, и творческие - созданные на воображении детей.

Беседы с практикующими педагогами и собственный многолетний опыт работы убедили нас в том, что в дошкольных образовательных организациях мало используются творческие рассказы. Также следует отметить, что элементы монологической речи начинают проявляться примерно с трёхлетнего возраста, и взрослым, уже на данном этапе развития, необходимо как можно больше разговаривать с детьми, обращать внимание на окружающие предметы и подробно рассказывать о них – дать образец правильного суждения, обогащая кругозор ребёнка и расширяя его словарный запас. В данном вопросе важными личностями для ребенка являются не только педагоги, но и родители. Поэтому в подготовительной к школе группе должна быть налажена тесная связь между воспитателями детского сада и родителями. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие связной монологической речи дошкольников происходит поэтапно. В предшкольный период оно имеет наиболее высокое значение и дает потенциал к дальнейшему школьному обучению. Развитие монологической речи у детей старшего дошкольного возраста осуществляется в контексте развития связной речи в целом путём формирования стойкого умения. К методическим аспектам развития монологической речи старших дошкольников можно отнести то, что каждый тип речи

нуждается в специфическом отборе материала для качественного проведения занятия по формированию навыка монологических высказываний. Использование игровых технологий в образовательном процессе помогает «разговорить детей» и благотворно влияет на развитие монологической речи и общую готовность к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Мышление и речь // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М. – 1981. – С. 131-139.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 212 с.
3. Измайлова Р.Г., Старых Л.В., Тимохина Т.В. Использование языковых средств в социализации дошкольников и младших школьников Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып. 69. – Ч.3. – С. 66-69.
4. Измайлова Р.Г., Шейнова Т.Г., Тимохина Т.В. Использование коллективных видов деятельности в развитии речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Перспективы науки и образования. – 2020. – № 5 (47). – С. 199-211.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2000 – 712 с. 6. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. – М.: Юрайт, 2020. – 161 с.
7. Ушинский К.Д. Психологические и логические основы обучения – М.: Просвещение, 1954. – Т. 2. – 483 с. 8. Эльконин Д.Б. Развитие речи в дошкольном возрасте: краткий очерк. – М.: Издательство Академии педагогических наук, 1958. – 113 с.